

PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA ALÉM DOS MUROS: UMA AÇÃO EXTENSIONISTA COM GESTANTES

PREVENTING DENTAL CARIES BEYOND THE WALLS: AN EXTENSION ACTION
WITH PREGNANT WOMEN

Bruenna Correa Leite
brubrucl@gmail.com

Amanda Alves Mendonça
aam212330@gmail.com

Ana Claudia André de Andrade da Silva
anaclau-andrade@hotmail.com

Natália Pereira de Moura
natalia_pereira460@hotmail.com

Elizabeth Louisy Marques Soares da Silva-Selva
beth_louisy@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho visou relatar a experiência de uma ação extensionista desenvolvida em uma Unidade de Saúde da Família situada na região metropolitana de Pernambuco através da promoção de saúde bucal para gestantes e profissionais da atenção primária, com ênfase na prevenção da cárie dentária durante a gestação. O relato de experiência envolveu as duas visitas realizadas à unidade supracitada. Na primeira visita, conduziu-se uma roda de conversa com gestantes da comunidade, utilizando linguagem acessível para abordar temas como cárie dentária, higiene oral, alimentação saudável e cuidados com o bebê nos primeiros 1000 dias de vida. Na segunda visita, embora não tenha sido possível reencontrar as mesmas gestantes, as informações foram repassadas a outros usuários e profissionais da unidade, incluindo agentes comunitários e uma enfermeira gestante, o que reforça a importância de ações educativas voltadas não apenas às gestantes, mas também à equipe de saúde responsável pela população adscrita daquela área. A ação extensionista contribuiu de forma efetiva para a conscientização das gestantes sobre a importância da saúde bucal durante a gestação, com ênfase na prevenção da cárie dentária, além disso ampliou a visão dos discentes quanto à atuação da Odontologia na questão de prevenção e promoção da saúde. As estratégias educativas utilizadas mostraram-se acessíveis e bem aceitas, promovendo mudanças de comportamento e favorecendo o início do pré-natal odontológico. A participação da equipe de saúde foi essencial para ampliar o impacto da atividade, fortalecendo a integração entre ensino e serviço.

Palavras-chave: Cárie dentária; Gestantes; Educação pré-natal; Educação em saúde bucal.

ABSTRACT

This study aimed to report the experience of an extension action developed in a Family Health

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18222577>

REER, v. 12, n.5, p. 1-12, 2025.

PEI: Pesquisa, Extensão e Internacionalização

Unit located in the metropolitan region of Pernambuco through the promotion of oral health for pregnant women and primary care professionals, with an emphasis on preventing dental caries during pregnancy. The experience report involved two visits to the aforementioned unit. During the first visit, a discussion group was held with pregnant women from the community, using accessible language to address topics such as dental caries, oral hygiene, healthy eating, and baby care in the first 1,000 days of life. During the second visit, although it was not possible to meet the same pregnant women again, the information was passed on to other users and professionals at the unit, including community agents and a maternity nurse, which reinforces the importance of educational actions aimed not only at pregnant women, but also at the health team responsible for the population assigned to that area. The extension action contributed effectively to raising awareness among pregnant women about the importance of oral health during pregnancy, with an emphasis on preventing tooth decay, and also broadened the students' view of the role of Dentistry in the issue of prevention and health promotion. The educational strategies used proved to be accessible and well accepted, promoting behavioral changes and favoring the beginning of prenatal dental care. The participation of the health team was essential to increase the impact of the activity, strengthening the integration between teaching and service.

Keywords: Dental Caries; Pregnant People; Prenatal Education; Health Education.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a cárie dentária ainda é o principal problema de saúde bucal. A sua prevalência é influenciada por diversos fatores biológicos, alimentares, comportamentais e socioeconômicos, bem como fatores de acesso a bens de consumo e a serviços de saúde (Corrêa et al., 2020).

A gestação é um período em que os cuidados com a saúde bucal devem ser mais rigorosos, visto que a atenção odontológica é frequentemente negligenciada, e isso pode influenciar na saúde do bebê. (Guimarães et al, 2021; Muhammad-Safwan, et al, 2023).

As gestantes ficam mais propensas a terem cárie dentária durante a gestação devido ao aumento da frequência alimentar e por ingerirem alimentos cariogênicos, que acabam gerando uma diminuição do pH oral. Além disso, no primeiro trimestre da gestação pode haver ocorrências de enjoos matinais, que causam vômitos e refluxo, podendo causar erosão nas superfícies dentárias, além da diminuição na prática de higiene bucal satisfatória devido ao desconforto da escova dental. Outro fator importante é a influência hormonal, que pode gerar xerostomia, interferindo no tamponamento salivar (Silva et al, 2023; Pecci-Lloret et al, 2024; Domośławska-Żylińska et al 2024).

A cárie dentária é a principal causa de dor oral durante a gravidez. Os hormônios fazem com que o ambiente oral mude durante a gravidez, o que pode levar a uma diminuição do pH salivar e da capacidade tampão no final da gravidez. Para reduzir os riscos de doença bucal e

cárie dentária para mãe e filho, recomenda-se que as mulheres recebam cuidados preventivos e curativos durante a gravidez (Silva et al, 2023; Pecci-Lloret et al, 2024).

Durante a gestação, as mulheres aumentam os cuidados com sua saúde e estão mais receptivas ao aprendizado, e diante disto o pré-natal odontológico funciona como principal objetivo de ensinar e orientá-las sobre ter cautelas com a sua saúde bucal e os primeiros cuidados com a de seu bebê (Wagles, Costa, Rocha, 2022; Garcia et al, 2023; Domośławska-Żylińska et al, 2024).

Apesar de propor e executar alguns programas preventivos para a gestante, a Odontologia tem falhado em não adotar uma prática mais eficaz, direcionada, abrangente e acessível a este grupo populacional. Os acompanhamentos pré-natais raramente incluem abordagens odontológicas, e quando o fazem, geralmente é sob forma de palestras, sem oportunidade para o controle e avaliação das condições de saúde bucal da gestante e do bebê, na fase pré-dentada (Silva; Amador; Júnior, 2021; Nantes et al, 2023).

O Cirurgião-dentista tem como papel fundamental promover ações de saúde, repassar informações corretas e proporcionar uma condição bucal saudável, sendo essa essencial para evitar doenças para a mãe e para o bebê. Sendo assim, o atendimento odontológico vai impulsionar hábitos saudáveis, facilitar a amamentação e estimular o desenvolvimento do bebê (Duarte et al, 2022; Souza et al, 2023).

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência sobre a ação extensionista que visou promover ações de educação em saúde bucal voltadas a gestantes e profissionais da atenção primária, com foco na prevenção da cárie dentária durante o período gestacional, por meio de estratégias educativas, informativas e práticas como ferramentas de intervenção.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência extensionista, desenvolvido por discentes do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio do Recife. A atividade foi realizada em uma Unidade de Saúde da Família - Tiúma I e II (São Lourenço da Mata/PE), caracterizada como uma unidade pública de atenção primária à saúde, com população adscrita em situação de vulnerabilidade social.

A população-alvo da ação correspondeu a gestantes usuárias do serviço de saúde, além

de profissionais da equipe multiprofissional, como agentes comunitários de saúde, enfermeiras e estagiárias da área da enfermagem. A atividade foi composta por duas visitas previamente planejadas, com enfoque educativo e preventivo sobre a saúde bucal durante o período gestacional, especialmente em relação à prevenção da cárie dentária.

Foram realizadas duas visitas planejadas. Na primeira visita, conduziu-se uma roda de conversa com linguagem acessível, abordando higiene bucal, alimentação saudável e cuidados nos primeiros 1.000 dias do bebê. Identificou-se que nenhuma gestante havia iniciado o pré-natal odontológico, diante dessa constatação, a enfermeira-chefe da unidade se comprometeu a encaminhar as gestantes ao atendimento odontológico, reforçando a integração da equipe multiprofissional na promoção da saúde bucal. Foram utilizadas dinâmicas, distribuídos panfletos e sorteados kits de higiene bucal e fraldas.

Na segunda visita, embora não tenha sido possível retomar o contato com o grupo anterior, as informações foram compartilhadas com outros usuários e profissionais da unidade, incluindo agentes comunitários e enfermeiras estagiárias, sendo uma delas gestante. Materiais educativos foram entregues para auxiliar na continuidade das orientações durante os atendimentos subsequentes e nas ações realizadas em domicílio nas consultas e visitas domiciliares.

Por se tratar de uma ação educativa sem coleta de dados sensíveis, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A realização das visitas permitiu observar a efetividade das estratégias educativas utilizadas, especialmente na promoção da saúde bucal durante a gestação. Durante a primeira visita, as gestantes demonstraram grande interesse nas temáticas abordadas, participaram ativamente das dinâmicas propostas e relataram que a maioria das informações, especialmente sobre o pré-natal odontológico, eram desconhecidas até aquele momento. A escuta ativa revelou uma importante lacuna de conhecimento, visto que nenhuma das participantes havia iniciado acompanhamento odontológico durante a gestação. Formos informadas pela enfermeira-chefe que todas as gestantes presentes, compareceram ao atendimento odontológico, demonstrando o impacto direto da atividade educativa. A distribuição de materiais educativos e os kits sorteados contribuíram para o engajamento e receptividade do grupo.

Na segunda visita, mesmo sem a presença do grupo inicial, os conteúdos foram

redirecionados a outros usuários e profissionais da unidade. A participação de uma enfermeira gestante, que também desconhecia orientações básicas sobre saúde bucal na gravidez reforçou a importância de incluir também os profissionais de saúde nas estratégias educativas. A distribuição de materiais informativos contribuiu para a continuidade das orientações nas consultas e visitas domiciliares realizadas pela equipe da atenção básica.

Com isso, a ação extensionista demonstrou resultados positivos na conscientização de gestantes e agentes de saúde sobre a importância da saúde bucal durante o período gestacional, com ênfase na prevenção da cárie dentária. A realização das visitas permitiu observar a efetividade das estratégias educativas utilizadas, especialmente no fortalecimento da promoção da saúde bucal nesse contexto

5 CONCLUSÃO

A ação extensionista contribuiu de forma efetiva para a conscientização das gestantes sobre a importância da saúde bucal durante a gestação, com ênfase na prevenção da cárie dentária. As estratégias educativas utilizadas mostraram-se acessíveis e bem aceitas, promovendo mudanças de comportamento e favorecendo o início do pré-natal odontológico. A participação da equipe de saúde foi essencial para ampliar o impacto da atividade, fortalecendo a integração entre ensino e serviço.

6 IMAGENS DA PRIMEIRA VISTA

Figura 1: Unidade de Saúde da Família - Tiúma I e II.

Figura 2: Os panfletos, manequins para a demonstração, imagens com os dentes cariados, os kits higiênicos e as fraldas para o sorteio.

Figura 3: Distribuição dos panfletos.

Figura 4: Roda de Conversa com as gestantes.

Figura 5: Conversa sobre a importância do pré-natal odontológico, com enfoque na cárie dentária.

Figura 6: Demonstração de como é feita a escovação correta.

Figura 7: Foto tirada no final da palestra com as gestantes que ganharam o sorteio

Figura 8: Frente do Panfleto.

Figura 9: Verso do panfleto.

7 IMAGENS DA SEGUNDA VISITA

Figura 11: Foto do grupo.

Figura 12: Conversando sobre a importância do pré-natal odontológico.

Figura 13: Distribuição do panfleto.

Figura 14: Foto com os profissionais da saúde e os discentes do curso de odontologia.

REFERÊNCIAS

Corrêa, Lívia Litsue Gushi; Sousa, Maria da Luz Rosário de; Frias, Antônio Carlos; Antunes, José Leopoldo Ferreira. Fatores associados à cárie dentária em adolescentes: um estudo transversal, estado de São Paulo, 2015. *Epidemiol. Serv. Saude*, v. 29, n. 5, p. 1-11, 2020.

DOMOSŁAWSKA-ZYLIŃSKA, Katarzyna; ŁOPATEK, Magdalena; KRYSIŃSKA-PISAREK, Magdalena; WIŚNIEWSKA, Paulina. Polish pregnant women's knowledge on early childhood caries prevention and oral hygiene in children. **BMC Public Health**, v. 24, n. 1, p. 1-8, 2024.

Duarte, Smirna Vidianne Lacerda; Fernandes, Alexandre Nunes; Silva, Ana Lícia Trajano; Pires, Livia Pereira Brocos; Silva, Ricardo Erton de Melo Pereira; Holanda, Rafaela Costa. A importância do pré-natal odontológico: Revisão integrativa de literatura, **Revista Interdisciplinar em Saúde**, v. 9, n. 1, p. 976-987, 2022.

Garcia, Matheus Cazarin Maldonado; Tinti, Beatriz Cavichioli; Colombo, Eliane Mendes Franco; Iukava, Lidia Kazue; Cebrian, Rosinéia Aparecida Vilela; Zardeto, Giuliana; Ceranto, Daniela de Cássia Faglioni Boleta; Ribeiro, Patrícia Gizeli Brassalli de Melo. Conhecimento das gestantes sobre a importância do pré-natal odontológico, **REVISTA CADERNO PEDAGÓGICO**, v. 20, n. 1, p. 389-416, 2023.

Guimarães, Kelly Alves; Sousa, Gabriela Andrade; Costa, Marcelo Dias Moreira de Assis; Andrade, Cláudia Maria de Oliveira; Dietrich, Lia. Gestaço e Sade Bucal: Importncia do pr-natal odontolgico, **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, p. 1-13, 2021.

Muhammad-Safwan, Nur-Afifah Syafiqah; Abdul-Mumn, Khadizah H; Rahman, Hanif Abdul, Gharif, Rafidah; Haji-Momin, Haji-Mohin; Kisut, Ramlah; Zielinski, Ruth; Dhaliwal, Jagjit Singh . Knowledge, attitudes, and practices of healthcare professionals on oral care of pregnant women in Brunei Darussalam, Europe PMC, **PDJ Open**, v. 9, n. 1, p. 1-7, 2023.

Nantes, Hengsther Billy Graham Batista; Souza, Ana Carla de Freitas; Mendes, Marina Zanelato; Andrade, Patriny Conceio Silva de; Carvalho, Roberta Furtado. Pr-natal odontolgico e a incidncia de doenas bucais nas gestantes: reviso de literatura integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v.6, n.4, p. 18815-18826, 2023.

Pecci-Lloret, Mara Pilar; Linares-Prez, Covadonga; Pecci-Lloret, Miguel Ramn; Rodrguez- Lozano, Francisco Javier; Oate-Snchez, Ricardo Elas. Oral Manifestations in Pregnant Women: A Systematic Review. **Journal of clinical medicine**, v. 13, n. 707, p.1-15, 2024.

Silva, Mcio Emlio Caldeira da; Amador, Ana Mcia Ribeiro; Jnior, Dilceu Silveira Tolentino. A importncia da odontologia para as gestantes: Uma breve reviso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. 1-12, 2021.

Silva, Werles Dantas; Guimares, Larissa Alves; Magalhes Filho, Luciano Gonalves Sento-S. Pr- natal odontolgico acesso e utilizao dos servios em uma unidade bsica de sade, **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 6, p. 124-146, 2023.

Wagles, Lilian de Melo; Costa, Maria Karollainy Vaz; Rocha, Anglica Pereira. Odontologia e gestao: a importncia do pr-natal odontolgico: uma reviso de literatura, **Research, Society and Development**, v.11, n.14, p.1-6, 2022.1